

OT SO`Z TURKUMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554522>

Ortiqova Fazilat Daminovna

Ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Otlarning yasalishi natijasida yasama otlar paydo bo`lishi, son va olmosh so`z yasash usullari orqali boshqa turkumga mansub so`zlardan yasalmasligi, Otning funksional shakllari mavjudligi, qo`shimlari va ot so`z turkumlarini yasalishi haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: ot so`z turkumi, qo`shimchalar, kelishiklar, xususiyatlar, yasalishlar, son, olmosh.

Ot so`z turkumi — mustaqil so`z turkumlaridan biri. U boshqa turkumlardan bir necha belgi — xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular quyidagilardan iborat: 1) ot yasash xususiyatiga ega: ishchi, suhbatdosh, paxtakor, bog`bon, oshpaz, Mirzacho`l; b) son-miqdorni bildirish xususiyatiga ega: bola — bolalar, daftar—daftarlar; v) egalik ko`rsatkichiga ega: otam, otang, otasi — otamiz, otangiz, otalari; g) kelishik shakllari bilan o`zgaradi: maktab, maktabning, maktabni, maktabga, maktabda, maktabdan; d) gapda barcha gap bo`laklari vazifasida keladi Otlarning yasalishi natijasida yasama otlar paydo bo`ladi. Yasama otlar affiksatsiya, kompozitsiya, abbreviatsiya yo`llari bilan yasaladi. Affiksatsiya ot yasashdagi eng mahsuldor usul bo`lib, uning yordamida shaxs otlari (bo`yoqchi, ishchi, maktabdosh, zargar, sholikor, saroybon, chorvador, tilshunos, etikdo`z, oshpaz, aravakash, kaptarboz, kitobxon); narsa-qurol otlari (ochqich, o`sma, to`plam, kurak, qirindi, ekin, kekirdak, suyunchi, tuzdon); o`rin-joy otlari (bodomzor, O`zbekiston, qarorgoh, ishxona, o`tloq, Paxtaobod); mavhum ma`noli otlar (yaxshilik, paxtachilik, ishonch, yig`ilish, radiolashtirish, odamgarchilik). So`z turkumlarida so`z yasalishi. Otlarning yasalishi haqida. So`z yasalishi hodisasi mustaqil so`z turkumlariga xos bo`lib, bu hodisa ot, sifat, fe`l, ravish turkumlari uchun xarakterlidir. Mustaqil so`zlardan son va olmoshlar so`z yasash tizimiga ega emas. Chunki son va olmosh so`z yasash usullari orqali boshqa turkumga mansub so`zlardan yasalmaydi. Biroq bu turkumga mansub so`zlar fe`l, ravish va qisman ot yasalishida ishtirok etadi.

chi: ot, sifat, son va harakat nomidan ot yasaydigan serunum affiksdir: *ov+chi, ish+chi, a`lo+chi, yolg`on+chi, ikki+chi, ellik sentner+chi, kurash+chi, o`quv+chi*. Bu otlar umumiy ma`nolariga ko`ra bir necha uyadosh guruhlarni tashkil etadi: 1) kasb, mutaxassislik bilan shug`ullanuvchi shaxs

otlari: *ishchi, neftchi, sportchi, qo'shiqchi, bo'zchi, hisobchi, tunkachi, tilchi*; 2) asosdan anglashilgan harakat va hodisada ishtirok etuvchi shaxs otlari: *jangchi, isyonchi, hasharchi*; 3) asosdan anglashilgan harakat va hodisa bilan shug'ullanuvchi shaxs oti: *respublikachi, himoyachi, xabarchi* kabilar shular jumlasidandir. –chi affiksi ba'zi ot yasovchilar bilan ma'nodoshlik hosil qiladi. Shu bois ular qo'shilgan o'zakdosh so'zlar sinonimik munosabatda bo'ladi: *chorva+chichorva+dor, ko'mak+chi-ko'mak+dosh, mehnat+chi-mehnat+kash, til+chi-til+shunos*. Bu affiks so'roq, taajjub, kuchaytiruv ma'nolarini anglatuvchi – chi yuklamasi bilan shakldoshdir: *terim+chi, terim-chi*.

-dosh: otdan birgalik, sheriklik, umumiylik kabi ma'noga ega bo'lgan ot yasaydi: *vatandosh, zamondosh, safdosh, sirdosh*. Bu affiks ba'zan tojikcha ham old yasovchi qo'shimcha bilan ma'nodoshlikka ega bo'ladi: *kasbdosh-hamkasb, suhbatdosh-hamsuhbat*.

-kash: otdan kasb-hunar, xususiyat otlarini yasaydi: *aravakash, mehnatkash, qalamkash*. Bu affiks otdan sifat yasovchi – kash qo'shimchasi bilan shakldoshdir. Qiyoslang: *pastkash, dilkash, dardkash*.

-bon: ot asosdan anglashilgan narsani saqlovchi, parvarishlovchi shaxs otini yasaydi: *bog'bon, qo'ychibon \qo'ychivon, darvozabon*

-boz: ot asosdan anglashilgan narsa, mashg'ulot bilan shug'ullanuvchi otni yasaydi: *dorboz, kaptarboz, nayrangboz, qilichboz*.

-paz: ot anglatgan narsani pishiruvchi shaxs otini yasaydi: *oshpaz, somsapaz, kabobpaz*.

-dor: ot anglatgan narsaga ega bo'lgan shaxs otini yasaydi: *chorvador, mansabdor, puldor, amaldor*. Bu affiks sifat yasovchi –dor bilan shakldoshdir: *aydor, rangdor*.

-shunos: biror soha bilan shug'ullanuvchi shaxs otini yasaydi: *tilshunos, tabiatshunos*.

-xon: asosdan anglashilgan narsaning doimiy o'quvchisi ma'nosi-dagi ot yasaydi: *kitobxon, duoxon, gazetxon*.

-soz: ot anglatgan narsaning tuzatuvchisi, yaratuvchisi ma'nosidagi ot yasaydi: *soatsoz, mashinasoz, asbobsoz*.

-do'z: ot anglatgan narsani tayyorlovchi shaxs otini yasaydi: *etikdo'z, maxsido'z, do'ppido'z*. –gar: asosdan anglashilgan narsaga bog'liq kasb bilan shug'ullanuvchi shaxs otini yasaydi: *zargar, savdogar, miskar, kimyogar*.

Otning funksional shakllari mavjud bo'lib, ular ma'lum bir qo'shimcha grammatik ma'no ifodalash, otlarning kategorial shakllariga xos bo'lmagan biror sintaktik vazifasiga moslashish uchun xizmat qiladi. Otga xos funksional shaklning yasalishga ko'ra 3 tipi mavjud: 1) sintetik shakl; 2) analitik shakl; 3) juft va takror shakl. Otning sintetik funksional shakllari o'z

ma'no va vazifalariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: a) kichraytish shakli (baliqcha, yigitcha, kelinchak); b) erkalash shakli (opajon, bo'taloq, qizaloq); v) hurmat shakli (onajon, opajon, dadamlar, akamlar, oyimlar); g) qarashlilik shakli (akamniki, maktabniki); d) o'rin belgisi (osmondagi, qirdagi, qishloqdagi); e) chegara shakli (uygacha, toqqacha, boqqacha); j) o'xshatish shakli (Ozodday — Ozod kabi, sizlarday — sizlar singari). Otning analitik shakli ko'makchi yordamida hosil bo'ladi: qalam bilan (da), otam uchun (-ga) kabi. Otning juft shakli umumlashtirish, jamlik ma'nolarini ifodalaydi: qozon-tovoq, qovuntarvuz. Otning takroriy shakli ko'plik ma'no-sini ifodalaydi: qatra-qatra yosh, ombor-ombor g'alla.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh. Ona tili “O'qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –T.: 2012 yil. 144 bet.
2. Qosimova K., Matchanov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariev Sh Ona tili o'qitish metodikasi
3. Qosimova K., Fuzailov S., Ne'matova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. – T.: “Cholpon”. 2010-yil, 128 bet.